

Zur Idee von Open Digital Makerspaces.

Zusammenfassung des Last Friday's Lab Talk des DHELab der BBF |
Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung des DIPF | Leibniz-Institut
für Bildungsforschung und Bildungsinformation am 28. Februar 2025

Ben Kaden

Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg
<https://orcid.org/0000-0002-8021-1785>

06. März 2025

Abstract

Der Vortragstext argumentiert für die stärkere Integration von Open-Access- und Open-Research-Prinzipien in so genannte Digital Makerspaces. Er schlägt vor, solche Angebote als „Open Digital Makerspaces“ zu konzipieren, die durch offene Zugänge, Kollaboration, Kompetenzvermittlung und die Förderung unerwarteter Kooperationen gekennzeichnet sind. Das Ziel ist die Gestaltung dieser Räume als inklusive Orte, an denen sich unterschiedliche Akteure an der Schnittstelle zwischen akademischer Wissenschaft und unterschiedlichen Öffentlichkeiten mit Daten, Objekten, Sammlungen einerseits und digitalen Methoden und Konzepten andererseits auseinandersetzen. So sollen sich sowohl die Kompetenzen und Perspektiven der Nutzenden als auch der Institutionen und das Verständnis von offener Wissenschaft weiterentwickeln.

Abstract (english)

The presentation argues in favour of the strong integration of open access and open research principles in so-called digital makerspaces. It proposes designing such services as 'open digital makerspaces', which are characterised by open access, collaboration, skills transfer and the facilitation of spontaneous collaborations. The intention is to design these spaces as inclusive places where different actors at the intersection between academic research and different communities and audiences can jointly engage with data, objects and collections as well as reflect on digital methods and concepts. The aim is to further develop both, the respective skills and viewpoints of users and institutions as well as an understanding of open science.

Open Access und Digital Makerspaces

Zur Reflexion über Open Access in der Vernetzungs- und Kompetenzstelle gehört naturgemäß auch ein Blick in andere Wirkungsbereiche von Open Access beziehungsweise Open Research. Dies betrifft zum Beispiel Open Access zu nicht-textuellen Inhalten¹ oder Open Access in Museen². Oder die Möglichkeit anderer Entwicklungen in Bibliotheken, wie beispielsweise Digital Makerspaces oder Library Labs³, aus der Perspektive von Open Access zu reflektieren.

Letzteres stand am 28.02.2025 unter der Überschrift „Digital Makerspaces aus der Perspektive Offener Wissenschaft“ beim Last Friday’s Lab Talk des DHELab der BBF | Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung des DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation auf der Agenda.⁴ Wie in einem solchen Kontext üblich, ging es darum eine Idee zu reflektieren und zur Diskussion zu stellen.

Ausgangspunkt der Annäherung sind Erfahrungen aus vier Projekten mit meiner Beteiligung:

1. das DFG-Projekt *Future e-Research Support in the Humanities (FuReSH)*, in dem eine Konzeptstudie zur Idee der so genannten *Scholarly Makerspaces* durchgeführt wurde⁵
2. die Entwicklung eines Konzepts für einen Digital Makerspace an der Herzogin Anna Amalia Bibliothek / Klassik Stiftung Weimar im Rahmen des Forschungsverbunds Marbach Weimar Wolfenbüttel⁶
3. die Bearbeitung von Open Science-Aspekten im Wissenslabor für naturwissenschaftliche Sammlungen und objektzentrierte Daten (WiNoDa)⁷
4. die Arbeit in der Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg⁸.

Die sich daraus ergebende transdisziplinäre Perspektive führte zur Einsicht, dass die aktuell durchaus intensive Diskussion über Digital Makerspaces Aspekte von Open Access und Open Research nicht in dem Umfang gewichtet, wie es sich bei genauerem Nachdenken eigentlich anbietet. Dies zu elaborieren war der Gegenstand des kurzen Online-Inputs für das DHELab.

¹ Kandler, 2024

² Kaden, 2021

³ Kaden, Freyberg, 2023

⁴ DHELab, 2025

⁵ Kaden, Kleineberg, 2019

⁶ Kaden, Freyberg, 2023

⁷ WiNoDa, 2024

⁸ Zeltner, Kaden, 2023

Ziele von Makerspaces

Digital Makerspaces als eine Art Re-Interpretation der aus öffentlichen Bibliotheken bekannten Makerspace-Angebote für forschungsorientierte Bibliotheksangebote sind bisher keinesfalls konzeptionell konsolidiert. Daher ist es jeweils sinnvoll, das eigene Verständnis des Konzepts herzuleiten.

Prinzipiell lässt sich ein Grundverständnis aus allgemeinen Überlegungen zum Makerspaces entwickeln. So heißt es in einer kurzen Definition von Makerspaces:

„Makerspaces sind die Tüftlerwerkstätten unserer Zeit. Öffentliche Räume, in denen Do-it-yourself-Projekte gedeihen, die ein wenig aufwendiger sind als der getöpferte Aschenbecher – etwa weil sie digitaler Natur sind oder den Einsatz von neuen Technologien bedürfen, wie 3-D-Drucker oder Lasercutter. All das findet der moderne Daniel Düsentrieb in aller Regel in einem Makerspace zur kostenlosen Nutzung vor.“⁹

Daraus lassen sich folgende abstrakte Merkmale ableiten:

- es sind *öffentliche Räume* für
- ein *eigenständiges und selbstorganisiertes Arbeiten* (Do-it-yourself) mit dem Ziel einer
- *ergebnisoffenen schöpferischen Auseinandersetzung* (Tüfteln) unter Nutzung
- *neuer Technologien*.

An anderer Stelle lässt sich dazu eine ausdrücklich gesellschaftspolitische Sicht ergänzen:

„Unter Makerspace wird eine offene, demokratische Werkstatt verstanden, mit der das Ziel verfolgt wird, Privatpersonen den Zugang zu Produktionsmitteln und modernen industriellen Produktionsverfahren für Einzelstücke zu ermöglichen, häufig mit dem Ziel des Experimentierens, Lernens und Miteinander-Teilens.“¹⁰

Makerspaces sind hiernach Orte der Erzeugung (*Werkstatt*) mit dem demokratischen Ansatz einer Öffnung von „Produktionsmitteln und -verfahren“ für Zielgruppen, die sonst keinen Zugang

⁹ Schönhofer, 2019

¹⁰ Kaul, 2020

hätten, wobei das Ziel keine Massenproduktion darstellt, sondern das Erproben, der Kompetenzerwerb und die Zusammenarbeit.

Damit lassen sich für die Idee von Makerspaces vier Zielpunkte ableiten:

- Teilhabe
- Experiment
- Lernen
- Kollaboration.

Digital Makerspaces als „pluriversale“¹¹ Räume (nach Paola Bonetto Ferrari)

Eine vertiefende Konzeption lieferte Paola Bonetto Ferrari.¹² Sie entwarf einen theoretischen Rahmen für den Makerspace für das Studienzentrum der Herzogin Anna Amalia Bibliothek an der Klassik Stiftung Weimar.

Ihr Ausgangspunkt ist das Verständnis von Makerspaces als Vollzugsorte des spekulativen Designs (*Speculative Design*). Dieser Gestaltungsanspruch ist dabei ausdrücklich:

1. zukunftsorientiert, d.h. der Designprozess ist auf potenzielle technologische, soziale und kulturelle Entwicklungen ausgerichtet und setzt sich mit diesen
2. kritisch und provokativ auseinander. Dadurch werden Reflexions- und Verständigungsprozesse angeregt, die bestehende Annahmen hinterfragen. Um dies zu verstärken, ist der Prozess
3. interdisziplinär angelegt und verbindet Perspektiven aus so unterschiedlichen Elementen wie dem Mediendesign, der Philosophie, der Science and Technology Studies und, so wäre in diesem Zusammenhang zu ergänzen, auch von Open Access und Open Research. Zudem ist der Ansatz

¹¹ Die Idee der *Pluriversalität* als ausdrückliche Anerkennung heterogener Wissensformen bzw. Epistemologien, die sowohl gleichberechtigt nebeneinander existieren als sich auch wechselseitig bereichern geht auf Enrique Dussel und Walter D. Mignolo (Mignolo, 2018) zurück. Sie entwickeln damit ein Gegenkonzept zur Vorstellung eines oder weniger hegemonialer, in der Regel eurozentrischer Weltbilder. Ferrari bezieht sich bei ihrer Verwendung auf Escobar, 2018.

¹² Ferrari, 2022

4. nicht-kommerziell und damit per se mit den Ideen von Makerspaces und bestimmten Entwicklungen des Open Access kompatibel.

In ihrer Bezugnahme auf Digital Makerspaces identifiziert Paola Ferrari drei Wirkungsweisen für einen derartigen Ort:

1. dient er als Ort der Gestaltung im Sinne eines auf Teilhabe orientierten Co-Design-Hubs. An diesem treffen Akteure mit unterschiedlichen Hintergründen zu einer gestaltungsorientierten Kollaboration zusammen und finden einen Rahmen, der ihnen diese Zusammenarbeit ermöglicht.
2. ermöglichen der Ort und sein Programm ein offenes und fortlaufendes Lernen (*seamless learning*). Auch dieses wirkt Domänen übergreifend und schließt Technologien und Werkzeuge ein.
3. schafft der Makerspace, mit der Betonung auf *Space*, räumliche Erfahrungen (*space based Experiences*).

Darauf aufbauend lassen sich Digital Makerspaces nach meiner Interpretation als

reflexive Zugangs-, Kompetenzvermittlungs- und Arbeitsorte der Auseinandersetzung mit Inhalten (Objekten, Daten) mithilfe von digitalen Methoden und Werkzeugen

begreifen und ihre Gestaltung in vier zentralen Gestaltungselementen adressieren:

- Zugang = niedrighschwellige Partizipationsmöglichkeiten,
- Kollaboration = Co-Design, gemeinsames Entwickeln, wechselseitiges Lernen,
- Lernen = Kompetenzaufbau, Erfahrungswissen, Methodenwissen, Reflexion
- Raum = ein physischer, eventuell auch virtueller Ort, der Zugang, Kollaboration und Lernen unterstützt.

Die Unterstützungsrolle des Raumes steht in Beziehung zum pluriversalen Anspruch Paola Ferraris, der die Vielfalt von möglichen und gleichermaßen zulässigen Entwicklungs- bzw. Transformationsrichtungen in einem weitgehend hierarchiefreien Setting betont.

Zielgruppen

Mit den Elementen eines solchen Makerspace-Ansatzes

- den **Raum** als Rahmen für das Lernen und Experimentieren,
- **Werkzeuge** als Mittel zum Lernen und Experimentieren,
- **Inhalte** als Bezugspunkte, Material zum Lernen und Experimentieren sowie Ergebnisse solcher Prozesse,
- **Kompetenzen** als Bezugs- und Ausgangspunkte sowie Effekte des Lernens und des Experimentierens
- der **Kollaboration** im Sinne eines aktiven transdisziplinären Zusammenwirkens unterschiedlicher Akteure beim Lernen und Experimentieren

sind die konzeptionellen Eckpunkte für das Angebot eines Digital Makerspaces markiert.

Für die Umsetzung und Ausgestaltung ist jedoch die Bestimmung der konkreten Zielgruppe und die Berücksichtigung der jeweiligen Anforderungen notwendig. Bei einer konsequenten Ausrichtung an einem pluriversalen Ansatz richtet sich diese Frage nicht allein auf bestehende Zielgruppen der jeweiligen Institution, sondern bezieht auch eventuell sich aus den Makerspaces entwickelnde Communities im Sinne „neuer Zielgruppen“ ein.

Unter solchen verstehe ich Communities, die bisher noch nicht von den Einrichtungen angesprochen werden, für die Programmarbeit eines Makerspaces im Sinne des beschriebenen Ansatzes aber wichtige Impulse und neue Perspektiven einbringen könnten.

So richtete sich beispielsweise der Scholarly Makerspace der Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin im FuReSH-Projekt laut Konzeptstudie, primär auf eine Zielgruppe bestehend, an:

- Forschende,
- Studierende,
- Lehrende,
- Promovierende,
- Projektplanende

vor allem der Geistes- und Kulturwissenschaften und mit Anschlusspunkten zu den Digital Humanities.¹³ Das entspricht einer Schnittmenge zu den Zielgruppen, die generell von der Universitätsbibliothek mit ihren Services adressiert wird.

Bei einer angestrebten Öffnung des Makerspace hin zu einem pluriversalen Raum kämen andere Communitys als zusätzliche Zielgruppen für Kooperation infrage, beispielsweise

- Zivilgesellschaft und zivilgesellschaftliche Organisationen,
- der öffentliche Sektor,
- Wirtschaft,
- andere Bildungsträger,
- trans- und interdisziplinäre Forschung und
- Citizen Science.

Für all diese Gruppen wären Programmkonzepte für die kollaborative Nutzung eines solchen Raumes vorstellbar. Damit könnte ein solcher Digital Makerspace ausdrücklich als Ort einer auch institutionellen Öffnung für eine oft als abgeschlossen wahrgenommene Wissenschafts- oder Forschungseinrichtung angesehen werden.

Openness in Digital Makerspaces

Diese Art Offenheit im Sinne einer Teilhabe und eines Integrationsanspruchs korrespondiert teils bereits mit Ansprüchen von Open Science und Open Research. So ist der Aspekt des Public Engagement im Zusammenhang offener Wissenschaft expliziert.¹⁴

Komplementär kann man Digital Makerspaces auch als Vermittlungsräume von offener Wissenschaft und des Zugangs zu wissenschaftlichen Inhalten im Sinne der Berliner Erklärung¹⁵ sehen. Dazu dürfte die Vermittlung, Erklärung und Umsetzung von Praxen der Open Research im Digital Makerspace eine wichtige Rolle spielen: Der Digital Makerspace könnte in seinem Programm so ausgestaltet sein, dass er entsprechende Anwendungsfälle für

¹³ Kaden, Kleineberg, 2019

¹⁴ Boon, de Haan, Duisterwinkel et al. 2022

¹⁵ MPG, 2003

Good- und Best-Practice-Beispiele für offene Wissenschaft sowohl sichtbar gemacht als auch letztere gezielt entwickelt werden.

Konsequent gedacht wäre Open Research schließlich eine Art Normmodus für den Digital Makerspace, wobei neben offenen Zugängen zu Inhalten, Werkzeugen, Kompetenzerwerbsoptionen und Communitys auch offene „Ausgänge“ für eine Anschlussfähigkeit in andere Domänen und eine Wirkung über den konkreten Raum des Makerspace hinaus infrage kämen.

Open Digital Makerspace

Für programmatisch so ausgerichtete Angebote bietet sich möglicherweise eine Bezeichnung wie *Open Digital Makerspaces* an. Sie unterstreicht, dass zu den für Digital Makerspaces typischen Merkmale

- Zugang = niedrighschwellige Partizipationsmöglichkeiten,
- Kollaboration = Co-Design, gemeinsames Entwickeln, wechselseitiges Lernen,
- Lernen = Kompetenzaufbau, Erfahrungswissen, Methodenwissen, Reflexion
- Raum = ein physischer, eventuell auch virtueller Ort, der Zugang, Kollaboration und Lernen unterstützt

das Element der *Openness* ergänzt werden könnte. Ein solcher Open Digital Makerspace wäre folglich ein betont offener, inklusiver und teilhabeorientierter Raum,

- der niedrighschwellig und offen Zugänge zu Inhalten, Werkzeugen und Communitys ermöglicht,
- in dem auch Kompetenzen und Methoden zu Open Access, Open Research und Open Culture vermittelt werden und
- der dezidiert auf die Öffnung und Unterstützung auch bisher nicht üblicher und damit unerwarteter Kollaborationen setzt.

Zusätzlich würde er selbstreflexiv als Labor für Möglichkeiten und Grenzen einer konsequenten Openness dienen. Gerade für die Weiterentwicklung des Komplexes um Open Science und Open Research und den seit der Berliner Erklärung im Raum stehenden Argumenten für eine weite gesellschaftliche Wirksamkeit wären Open Digital Makerspaces eine interessante Option.

Ein Digital Makerspace wäre so als eine Art „Labor für Openness“ sein eigener Anwendungsfall. In der Programmarbeit vermittelt er neben den für die digitale Auseinandersetzung mit Inhalten und Werkzeugen relevanten Kompetenzen zugleich dazu passende Aspekte offener Forschungs- und Kulturpraxen zwischen Open Access und Open Culture. In sammlungsstarken Institutionen wie der Klassik Stiftung Weimar entstünde damit auch ein Ort einer reflexiven digitalen Sammlungsforschung, also der Auseinandersetzung mit Fragen, wie Digitalität die Arbeit und die Vermittlung von Kulturerbe verändert. Das Programm könnte zugleich gezielt auf die von Ferrari betonten Aspekte der *Pluriversalität* und des *Speculative Co-Design* hin ausgebaut werden und damit auch reflexiv bestehende Konzept von Open Access, Open Research und Open Culture beforschen und weiterentwickeln.

Die meisten Digital Makerspaces befinden sich aktuell in einer Art Findungsphase, wobei Aspekte der Openness nur eingeschränkt im Zentrum der Entwicklung stehen. Entsprechend ist die hier skizzierte Perspektive als Anregung gedacht, ihn zumindest deutlicher zu berücksichtigen. Sofern der Wunsch besteht, diesen Impuls aufzugreifen, wäre ein unmittelbar adressierbares Ziel, alle Gestaltungsschritte eines Digital Makerspaces dahingehend zu reflektieren

- ob sie open sind,
- ob sie open sein sollten und
- wie sie gegebenenfalls weiter geöffnet werden könnten.

Hierfür empfiehlt sich eine aktive Kooperation und möglicherweise auch eine gemeinsame Programmarbeit der bestehenden Projekte im Bereich Digital Makerspaces und Library Labs mit anderen Akteuren aus den Bereichen Open Access, Open Research und Open Culture, um Perspektiven für eine stärkere Integration und größere Wirksamkeit zu entwickeln.

Auf lokaler Ebene zeigen sich außerdem an der Schnittstelle zwischen akademischer Forschung und öffentlichem Engagement Ansatzpunkte für eine Kooperation mit bereits bestehenden Strukturen der Wissenschaftsvermittlung. Digital Makerspaces sind auch als Orte einer Wissenschaftskommunikation und eines Public Engagement vorstellbar. Die Wissenschaftsvermittlung in Rahmen eines Digital Makerspace würde über die Präsentation von Forschung hinaus zur aktiven Vertiefung eines Verständnisses für die Logiken und

Verfahren von Wissenschaft beitragen und nach Möglichkeit zu einer Einbindung auch nicht-professioneller wissenschaftlicher Akteure führen.

Aus Sicht von Open Access und Open Research entsteht also mit Digital Makerspaces ein Bindeglied, das Öffnungskonzepte von Wissenschaft offensiv neu interpretiert. Es geht nicht mehr allein um die Zugänglichmachung für eine Rezeption, sondern um tatsächliche und vielfältige Teilhabemöglichkeiten bis hin zur aktiven Mitgestaltung von Forschung. Daher liegt es nah, Digital Makerspaces als inklusive Möglichkeitsorte zu denken. Aufgrund ihrer Potentialität sind sie Handlings- und Interaktionsräume, in denen sich unterschiedliche Akteure explorativ und / oder forschend kollaborativ mit Daten, Objekten und Sammlungen sowie mit den Folgen und Möglichkeiten von Digitalität auseinandersetzen. Dabei transformieren sie sowohl die Perspektiven und Kompetenzen der Nutzenden und Anbietenden als auch die jeweiligen Institutionen und möglicherweise sogar das Verständnis von dem, was eine offene Wissenschaft sein kann.

Literatur

Boon, Wouter; de Haan, Judith; Duisterwinkel, Carien et al.: *Meaningful public engagement in the context of open science: reflections from early and mid-career academics*. In: Research for All. 6(1). 2022. <https://doi.org/10.14324/RFA.06.1.23>

DHELab: DHELab-Onlinevortrag »Ben Kaden: *Digital Makerspaces aus der Perspektive Offener Wissenschaft*«. Berlin: DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation 2025. <https://bbf.dipf.de/de/aktuell/termine/dhelab-vortrag-2025-02>

Escobar, Arturo: *Designs for the pluriverse radical interdependence, autonomy, and the making of worlds*. Duke University Press, Durham, 2018

Ferrari, Paola Bonetto (2022): *_pluriversal spaces. An inquiry into digitalisation and experience design in LAM Institutions*. Weimar: Bauhaus-Universität Weimar, 2022. <https://pluriversalspacesplaybook.cargo.site/>

Kaden, Ben: *Museen digital und Open Access. Gedanken zu Open Access und Kulturdaten*. In: Open Access Brandenburg, 2021. <https://doi.org/10.59350/xwmse-0p962>

Kaden, Ben; Kleineberg, Michael (2019): *Scholarly Makerspaces – Ein Zwischenbericht zum DFG-Projekt FuReSH*. In: LIBREAS. Library Ideas, 35 (2019). <https://doi.org/10.18452/20331>

Kaden, Ben; Freyberg, Linda: *Makerspaces und Library Labs in wissenschaftlichen Bibliotheken – zwischen physischem Raum und forschungsorientierter Ausrichtung*. In: LIBREAS. Library Ideas, 44 (2023). https://libreas.eu/ausgabe44/kaden_freyberg bzw. <https://doi.org/10.18452/28269>

Kandler, Philipp: *Open Access zu nicht-textuellen Inhalten. Kurzbericht zur Quo Vadis-Veranstaltung vom 20.11.2024*. In: Open Access Brandenburg, 2024. <https://doi.org/10.59350/31dag-hbm59>

Kaul, Manfred: *Digital Makerspace. Endbericht zum „Fellowship für Innovationen in der digitalen Hochschullehre“*. Sankt Augustin: Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, 2020 https://kaul.inf.h-brs.de/download/DMS_Endbericht.pdf

Max Planck Society: *Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities*. Berlin, 2003. <https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration>

Mignolo, Walter: Foreword. *On Pluriversality and Multipolarity*. In: Bernd Reiter (Hrsg.): *Constructing the Pluriverse: The Geopolitics of Knowledge*. New York, USA: Duke University Press, 2018, pp. ix-xvi. <https://doi.org/10.1515/9781478002017-001>

Schönhofer, Petra: *Makerspaces in Bibliotheken. Lernen durch Entdecken*. In: Goethe.de, Juni 2019 <https://www.goethe.de/ins/tw/de/kul/mag/21581603.html>

WiNoDa Knowledge Lab: *Über WiNoDa*. Berlin: Museum für Naturkunde Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung, 2024. <https://winoda.de/ueber-winoda/>

Zeltner, Anja, Kaden, Ben: *Von der Strategie bis zur Evaluation – Die Brandenburger Open-Access-Strategie und die Vernetzungs- und Kompetenzstelle Open Access Brandenburg als Landesinitiative*. In: *Bibliothek Forschung und Praxis*, vol. 47, no. 2, 2023, pp. 407-414. <https://doi.org/10.1515/bfp-2023-0030>